

IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLARNING DOLZARB MASALALARI VA ZAMONAVIY YONDASHUV

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

www.utas.uz

MATERIALLARI TO'PLAMI

2025 yil, 3-14-mart

Toshkent-2025

TOSHKENT AMALIY FANLAR UNIVERSITETI

(IGFDMZY-2025)

“IJTIMOIY-GUMANITAR FANLARNING DOLZARB MASALALARI VA ZAMONAVIY YONDASHUV” XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFERENSIYASI (13-14 MART 2025-YIL)

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE ON “TOPICAL ISSUES AND MODERN APPROACHES IN SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES” (March 13–14, 2025)

Toshkent – 2025

Ushbu to‘plamda “**Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb masalalari va zamonaviy yondashuv**” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasiga kelib tushgan tezislarni nashr etilgan.

Konferensiya to‘plami Toshkent amaliy fanlar universitetining “**Ilmiy tadqiqot, innovatsiyalar va xalqaro hamkorlik**” jamoasi tomonidan jamlandi. Konferensiya to‘plami tarkibidagi barcha tezislar DOI unikal raqami biriktirilib, **Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Slib.uz** xalqaro ilmiy bazalarida indekslandi. Konferensiya to‘plami materiallaridan professor-o‘qituvchilar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistrantlar, talabalar, litsey-kollejlar va maktab o‘qituvchilari, ilmiy xodimlar hamda barcha ilm-fanga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Tashkilotchilar:

Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, Toshkent amaliy fanlar universiteti, Toshkent davlat transport universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti.

Xorijiy hamkorlarimiz:

Akademik A.Kuatbekov nomidagi Xalqlar do‘stligi universiteti (Qozog‘iston), Estonian entrepreneurship university of applied sciences (Estonia), Kyrgyz economic university named after M.Riskulbekov (Kirgizstan), Osh Technological University (Kirgizstan), VEDZEME University of Applied Sciences (Latvia), Riseba University of Applied Sciences (Latvia), UNIKA University of Karabuk (Turkey), Kulob Institute of Technology and innovation management in Tajikistan (Tajikistan), National institute of technology Sringer (Hindiston), Akhmet Yassawi international Kazakh-Turkish University (Kazaxstan), O.P.Jindal Global (Institution of Eminence Deemed to be) University (India), International Uzgen Institute of Technology and Education named after Academician B.Murzubraimova In Kyrgyzsan (Kirgizstan), Sulton Idris Pedagogika universiteti (Malayziya)

Eslatma! Konferensiya materiallari to‘plamiga kiritilgan ilmiy tezislardagi raqamlar, hisobotlar, ma’lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

© **Toshkent amaliy fanlar universiteti**

OLAMNING LISONIY MANZARASIDA GENDER TAFOVUTLAR

Tojiboyev Botir Rahimjonovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Gavhar ko'chasi 1, Toshkent 100149, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15273186>

Annotatsiya. Maqolada olamning lisoniy manzarasida gender tafovutlarining lingvistik, sotsiokulturologik va kognitiv jihatlarini tahlil qilinadi. Assotsiativ maydon konsepsiyasi asosida erkak va ayollarning tilni idrok etish va nutqiy xulq-atvoridagi farqlar ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, gender tafovutlar nafaqat leksik-semantik va pragmatik darajada, balki assotsiativ bog'lanishlarda ham yaqqol namoyon bo'ladi. Ushbu farqlar jamiyatdagi an'anaviy gender rollari, madaniy stereotiplar va ijtimoiy-ma'naviy omillar bilan bog'liq ekanini aniqlanadi. Maqolada adabiyotlar tahlili, diskurs-tahlil, qiyosiy metod va sotsiolingvistik so'rovnomalar asosida gender lingvistikasi bo'yicha ilmiy xulosalar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: gender lingvistikasi, lisoniy manzara, assotsiativ maydon, sotsiokulturologik omillar, nutqiy xulq-atvor, leksik-semantik tafovutlar, gender stereotiplari, pragmatika, diskurs-tahlil, sotsiolingvistika.

Abstract: This article analyzes the linguistic, sociocultural, and cognitive aspects of gender differences in the linguistic worldview. Based on the concept of associative fields, the differences in how men and women perceive language and their speech behavior are examined. The study reveals that gender differences manifest not only at the lexical-semantic and pragmatic levels but also in associative connections. These differences are found to be closely related to traditional gender roles, cultural stereotypes, and socio-psychological factors in society. The research employs literature review, discourse analysis, comparative methodology, and sociolinguistic surveys to provide scientific insights into gender linguistics.

Keywords: gender linguistics, linguistic worldview, associative field, sociocultural factors, speech behavior, lexical-semantic differences, gender stereotypes, pragmatics, discourse analysis, sociolinguistics.

Аннотация: В данной статье анализируются лингвистические, социокультурные и когнитивные аспекты гендерных различий в языковой картине мира. На основе концепции ассоциативного поля рассматриваются различия в восприятии языка и речевом поведении мужчин и женщин. Исследование показывает, что гендерные различия проявляются не только на лексико-семантическом и прагматическом уровнях, но и в ассоциативных связях. Эти различия обусловлены традиционными гендерными ролями, культурными стереотипами и социально-психологическими факторами. В исследовании используются методы анализа литературы, дискурс-анализа, сравнительного метода и социолингвистических опросов для получения научных выводов в области гендерной лингвистики.

Ключевые слова: гендерная лингвистика, языковая картина мира, ассоциативное поле, социокультурные факторы, речевое поведение, лексико-семантические различия, гендерные стереотипы, прагматика, дискурс-анализ, социолингвистика.

Kirish.

Hozirgi kun tilshunosligining eng muhim tadqiqot yo'nalishlaridan biri lisoniy manzara tushunchasini o'rganish bilan bog'liqdir. Lisoniy manzara, avvalo, jamiyat yoki til jamoasining olamga bo'lgan dunyoqarashi, tarixiy-ma'naviy tajribasi va kundalik hayotiy ehtiyojlari negizida shakllangan kognitiv-madaniy tizim sifatida talqin etiladi [1]. Bunday manzara, tabiiyki, jamiyat a'zolarining til, tafakkur va madaniyat o'rtasidagi murakkab munosabatlarini ko'rsatadi. Ayniqsa, so'nggi davrlarda gender fenomenining lisoniy manzaradagi o'rni, uning turli madaniy, kognitiv va sotsiopsixologik omillar bilan bog'liqligi jiddiy e'tibor markaziga chiqdi [2].

Gender kategoriyasini lingvistik tadqiq etish XX asrning ikkinchi yarmida faol shakllana boshladi [3]. Masalan, R.Lakoff, D.Tannen, J.Kouts, P.Ekkert va S.MakKonnell-Ginet kabi olimlar asarlarida ayollarga xos

nutqiy xususiyatlar, erkaklar nutqining ijtimoiy ustunlik bilan bog'liqligi yoki ushbu ustunlikni cheklash/yo'qotish omillari alohida tadqiq qilindi [4]–[7]. O'zbek tili materiallari bo'yicha olib borilayotgan sotsiologik izlanishlar ham bunday farqlanishlar, xususan, ayollar va erkaklar nutqida namoyon bo'ladigan leksik-semantik, pragmatik va diskursiv xususiyatlarni o'rganishga urinmoqda [8].

Mazkur maqolada olamning lisoniy manzarasida gender tafovutlarning lingvistik, sotsiokulturologik va kognitiv jihatlari keng ko'lamda tahlil qilinadi. Bunda xususan, assotsiativ maydon konsepsiyasi – tilning turli sathlariga mansub birliklarning inson ongidagi turfa semantik va ekstralingvistik bog'liqliklari – gender lingvistikasining ham tadqiq obyekti ekanligi ko'rsatib o'tiladi. Ushbu yondashuv, ya'ni assotsiativ tilshunoslik va gender lingvistikasining kesishmasi, bizga erkak va ayollarning tilni idrok etish, nutqiy xulq-atvor va turli ijtimoiy-madaniy faktorlar tilda qanday aks etishini yaxlit holda tahlil qilish imkonini beradi [9]–[11].

Globalizatsiya sharoitida turli madaniyatlar o'rtasidagi aloqalar kuchayib, ijtimoiy va siyosiy tendensiyalar tobora tez o'zgarib borar ekan, gender masalasi jahon bo'ylab katta ahamiyat kasb etmoqda [5]. Til bu o'zgarishlarni aks ettiruvchi asosiy vositalardan biri sifatida, jamiyatda mavjud bo'lgan ayol-erkak munosabatlari, gender rollari va stereotiplarini namoyon qiladi. Jumladan, assotsiativ maydonlar – ya'ni kishining ongida bir so'z yoki tushuncha bilan bog'lanadigan birlamchi va ikkilamchi ma'lumotlar to'plami – turli jins vakillarida farqli shakl va mazmun kasb etishi mumkin. Shuning uchun ham assotsiativ maydonlarni gender nuqtayi nazaridan o'rganish, til orqali aks etgan ijtimoiy-ma'naviy jarayonlarni chuqurroq tushunishga xizmat qiladi [12].

Materiallar va metodlar.

Mazkur tadqiqot quyidagi metodlar asosida amalga oshirildi:

Dastlab R.Lakoff, D.Tannen, J.Kouts, P.Ekkert va S.Makkonnell-Ginet, A.V.Poplevko, Y.P.Nadolskaya, shuningdek, o'zbek olimlari S.Nazarova, G.Mirzaeva va boshqalarning asarlarida gender va til masalasiga doir qarashlari o'rganildi [2]–[9], [11], [12], [17]. Assotsiativ lingvistika bo'yicha esa N.Usacheva, G.Brandt, B.V.Kunavin, Y.S.Kharchenko, A.L.Kormilseva, V.X.Tarasova singari tadqiqotchilarning ishlari ko'rib chiqildi [13]–[16].

Gender ko'rsatkichlarining nutqiy namoyon bo'lishini aniqlash maqsadida ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar, badiiy adabiyotlar va matbuot materiallaridan namunalar tanlab olindi [9], [12]. Ushbu materiallar kontent-tahlil qilinib, ayol va erkaklarga xos bo'lgan til birliklari, uslubiy xususiyatlar, assotsiativ unsurlar ajratib olindi.

O'zbek tilidagi genderga xos assotsiativ maydon birliklari ba'zan rus, ingliz hamda turk tillariga oid adabiyotlar bilan qiyoslandi. Ushbu usul lingvokulturologik o'xshashlik va farqlarni aniqlashda qo'l keldi.

Mahalliy universitetda tahsil olayotgan 120 nafar (60 nafar ayol, 60 nafar erkak) respondent o'rtasida "erkak" va "ayol" degan so'zlarga, shuningdek, "oila", "farzand", "pul", "davlat" kabi tushunchalarga nisbatan qanday birlamchi va ikkilamchi assotsiatsiyalar shakllanishini aniqlash maqsadida test-savollar berildi. Ushbu so'rovnomada ularning yosh, ijtimoiy kelib chiqish, shuningdek, ta'lim yo'nalishlari inobatga olindi.

Olingan natijalar gender tafovutlarining assotsiativ maydonlar orqali qanday shakllanishi, biologik jins va ijtimoiy-madaniy jins tushunchalari o'rtasidagi bog'liqlik, jamiyatdagi mavjud stereotiplar va lingvistik xulq-atvor o'rtasidagi aloqani yanada chuqurroq ko'rsatishga xizmat qiladi.

Natijalar va ularning tahlili.

Diskurs-tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, o'zbek tilida ham ayollar, ham erkaklar nutqida gender tafovutlar turli sathlarda namoyon bo'ladi. Masalan, ayollar ko'proq muloyim, iltifotli, hissiy-ekspressiv so'z va birikmalardan foydalanadi ("iltimos", "rahmat", "kechirasiz" kabi), erkaklar esa buyruq ohangidagi ifodalar, tanqidiy yoki keskin so'zlarni ishlatishga moyilroq. Biroq so'nggi davrda ayollar ham ijtimoiy-siyosiy hayotda faol ishtirok eta boshlaganligi sababli, bu an'anaviy taqsimotda o'zgarishlar kuzatilmoqda.

Ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarni kontent-tahlil qilish jarayonida ayollarga nisbatan “ojiza”, “nozik jins”, erkaklarga nisbatan esa “kuchli jins” kabi tasniflovchi iboralar keng qoʻllanilishini kuzatish mumkin [9], [12]. Ushbu stereotipik tasnif jamiyatda patriarxal anʼanalar va ijtimoiy rollar taqsimoti bilan chambarchas bogʻliqligi qayd etilgan [3], [14]. Natijada, ayollarning jamiyatdagi faol roli bir tarafdin talqin etilib, erkaklarning “ustun” oʻrni muntazam ravishda taʼkidlanib kelishi kuzatilgan.

Maqolaning diqqat markazida turgan muhim masalalardan biri – assotsiativ maydon fenomenining gender lingvistikasidagi oʻrni. Soʻzning assotsiativ maydoni turli semantik belgilarga ega boʻlgan, turli sathlarga mansub til birliklarini qamrab olishi mumkin. Aynan shu omil, yaʼni assotsiativ maydonning keng qamrovli tabiati, uni nafaqat lingvistik, balki ekstralingvistik bilimlar bilan ham bogʻliq holda tadqiq qilish lozimligini bildiradi [13].

Keyingi yillarda assotsiativ maydonlar, xususan, erkaklar va ayollarga xos assotsiatsiyalarni qiyosiy oʻrganish ancha dolzarb boʻlib bormoqda. Bunda masalaning gender lingvistikasidagi ahamiyati shundan iboratki, turli jins vakillari bir xil soʻzga, tushunchaga yoki voqelik hodisasiga qanchalik turlicha assotsiatsiya qilishi mumkinligi aniqlanadi [14]. Shuningdek, ushbu farqlar til egalarining ijtimoiy, psixologik, madaniy tajribasi, yosh, qarindoshlik munosabatlari, anʼanaviy eʼtiqodlar bilan ham uzviy bogʻliq ekani kuzatiladi [18].

Gender lingvistikasida “gender” tushunchasi biologik-anatomik jinsdan farqli oʻlaroq ijtimoiy-madaniy, psixologik kategoriya sifatida talqin etiladi [4], [13]. V.Labovning fikriga koʻra, erkak va ayollarning nutqidagi farqlar ham mutlaq emas, balki ijtimoiy-madaniy omillar bilan shartlangan nisbiy xarakterga ega [15]. Shunday ekan, ayol va erkak nutqiy modelining farqlari bevosita tabiat tomonidan belgilanmaydi, balki tarbiya, ijtimoiy sharoit, jamiyatdagi rol va mavqe kabilarga bogʻliq holda shakllanadi [2], [14].

Assotsiativ maydonni shakllantiruvchi omillardan biri – mazkur turtki soʻz yoki konseptning oʻzi gender markirli boʻlishi yoki genderga oid turli assotsiatsiyalarni uygʻotishidir [13]. Masalan, *ayol, erkak, ota, ona, kelin, kuyov* kabi turtki soʻzlar ongda darhol biologik jins yoki ijtimoiy rollar bilan bogʻliq assotsiatsiyalarni keltirib chiqaradi [10]. Biror tushunchaga nisbatan erkak va ayollarning turlicha munosabat bildirishlari – masalan, *oilaviy munosabatlar, bolalar tarbiyasi, moliya, davlat boshqaruvi* kabi mavzularga oid farqli tasavvurlari ushbu assotsiativ maydonda yaqqol koʻrinadi.

M.Ch.Chutpulatov Gʻ.Gʻulom asarlaridan olingan parchalar asosida oʻtkazgan tadqiqotlarida ayollar va erkaklar nutqidagi farqlar bilan birga, turli yosh toifalariga mansub shaxslarning ham bir soʻzga nisbatan har xil assotsiatsiyalar namoyon qilishini kuzatgan [18]. Masalan, *ota-ona* yoki *qiz-bola/yigit-bola* konseptlariga nisbatan shakllanadigan assotsiatsiyalar yoshga bogʻliq holda oʻziga xos xususiyatlarga ega boʻladi. Demak, erkak va ayol biologik toifalari yosh komponenti bilan qoʻshilib, yanada murakkab sotsiokognitiv tizimni yuzaga keltiradi [19].

Gender tafovutlar lisoniy manzaraning turli sathlarida (leksik, semantik, pragmatik va diskursiv) namoyon boʻlishi bilan birga, assotsiativ maydon fenomenida ham muhim oʻrin tutadi. Shuningdek, ushbu jarayonlar nafaqat tilshunoslik, balki sotsiologiya, psixologiya, madaniyatshunoslik kabi fanlar oʻzaro hamkorligida oʻrganilishi lozim.

1. Til va ijtimoiy-madaniy munosabatlar oʻzaro integratsiyasi.

Ayollar va erkaklar nutqidagi farqlar va ularning assotsiativ maydonlarida namoyon boʻladigan xususiyatlar jamiyatda amaldagi ijtimoiy rollar, patriarxal anʼanalar, madaniy qadriyatlar bilan bevosita bogʻliqdir [2]. Shu bois, lingvistik xususiyatlarni gender omili orqali tahlil qilishda ularning tarixiy ildizlari, ijtimoiy kontekst va madaniy stereotiplar eʼtiborga olinishi zarur.

2. Biologik va ijtimoiy jinsning farqli tabiati.

R.Lakoff va D.Tannen asarlarida taʼkidlanganidek, ayol va erkak nutqidagi farqlarni tugʻma deb boʻlmaydi; ular koʻproq jamiyatdagi tarbiya, ijtimoiylashuv jarayoni, madaniy normalar bilan shakllanadi [4], [6]. V.Labovning ham bu boradagi fikri erkak-ayol nutqidagi tafovutlarni “mutlaq” emas, “nisbiy” deya taʼriflashi bilan uygʻunlashadi [15].

3. Assotsiativ maydonni gender nuqtayi nazaridan oʻrganishning istiqbollari.

Assotsiativ maydonlar shu paytgacha asosan psixolingvistika va kognitiv lingvistika doirasida oʻrganib kelingan boʻlsa, keyingi paytda gender lingvistikasida ham qator izlanishlarga yoʻl ochilmoqda [13], [16]. Xususan, erkak va ayollarning har xil tushunchalarga beradigan assotsiatsiyalaridagi farqlar, shu orqali

ularning olamni idrok etishi va baholashidagi tafovutlar, kognitiv dunyoqarashi ham ilmiy jiddiy ahamiyatga ega.

4. Tilshunoslikda gender neytralizatsiya jarayonlari va kelajak tendensiyalari.

G'arb tillarida "policewoman/policeman" (ayol politsiyachi / erkak politsiyachi) o'rniga "police officer" (politsiya xodimi), "chairman/chairwoman" (erkak rais / ayol rais) o'rniga "chairperson" (rais shaxs) kabi gender neytral terminlardan foydalanish urf bo'lyapti [5], [7]. O'zbek tilida ham ayrim atamalar jinsiy formadan xoli holda keladi ("rahbar", "o'qituvchi", "shifokor" kabi). Kelajakda gender neytral yoki inklyuziv tildan foydalanish kengayishi mumkin. Bu jarayon, tabiiy ravishda, assotsiativ maydonlarda ham o'z aksini topishi – erkak va ayollarga oid tasavvurlarning neytrallashuviga yoki, aksincha, yangidan shakllanishiga olib kelishi ehtimoldan xoli emas [8].

Shunday qilib, assotsiativ maydon fenomeni gender lingvistikasining muhim tadqiq obyekti sifatida erkak va ayollar nutqiy xulq-atvori, tasavvurlari, ijtimoiy-madaniy omillar ta'sirini chuqurroq yoritish imkonini beradi. Bu yo'nalishda olib boriladigan kompleks tadqiqotlar faqatgina lingvistika emas, balki psixologiya, sotsiologiya va madaniyatshunoslik kabi fanlar uchun ham boy empirik material va nazariy xulosalar bazasini yarata oladi.

Xulosa.

Gender tafovutlar nafaqat tilning leksik-semantik va pragmatik sathlarida, balki assotsiativ bog'lanishlarda ham yaqqol namoyon bo'ladi. Erkak va ayollar tomonidan bir xil tushunchalar turlicha idrok etilishi va assotsiatsiyalashuvi ularning ijtimoiy rollari, madaniy stereotiplari, tarbiyaviy muhit va shaxsiy tajribalariga bog'liqdir.

Tildagi gender tafovutlarini faqat biologik omillar bilan izohlash ilmiy asosga ega emas. Aksincha, bu farqlar tarixiy, sotsiokulturologik, psixologik va iqtisodiy omillar ta'sirida shakllanadi. Shu bois, biologik jins va ijtimoiy-madaniy jins o'rtasidagi farqni hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, assotsiativ maydon fenomenining gender lingvistikasi uchun dolzarb tadqiq obyekti ekanligini ko'rsatdi. "Ayol", "erkak", "ona", "ota" kabi asosiy konseptlar inson ongida turlicha assotsiatsiyalar uyg'otib, gender stereotiplarining mustahkamlanishida yoki o'zgarishida muhim rol o'ynaydi.

Zamonaviy jamiyatda media va ijtimoiy tarmoqlarning ta'siri ortib borayotganligi sababli, gender tafovutlari ham yangi bosqichga o'tmoqda. An'anaviy gender rollari qayta ko'rib chiqilayotgani, ayollarning ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda faol ishtirok etishi va ularning ovozi tobora balandroq yangrashi lisoniy manzarada ham o'z aksini topmoqda. Natijada gender neytrallik va inklyuziv til tendensiyalari shakllanib, an'anaviy gender tasniflari o'zgarib bormoqda.

Kelajakda bu yo'nalishda eksperimental-psixolingvistik metodlardan foydalangan holda keng ko'lamli tadqiqotlar olib borish, ayniqsa, turli yosh guruhlari o'rtasida gender assotsiatsiyalarni qiyosiy tahlil qilish muhim. O'zbek tilida gender tasavvurlarining qanday o'zgarayotganini empirik izlanishlar orqali o'rganish, xususan, patriarxal qarashlarning zamonaviy media va ijtimoiy tarmoqlar ta'sirida qanday shakllanayotganini chuqur tahlil qilish zarur. Shunday qilib, tilshunoslikda assotsiativ maydonlarni gender nuqtayi nazaridan o'rganish nafaqat til va jamiyatdagi gender tafovutlarni, balki inson ongi va madaniy stereotiplarning evolyutsiyasini ham ochib beruvchi istiqbolli ilmiy yo'nalish hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Whorf, B. L. *Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf*. Cambridge, MA: MIT Press, 1956.
2. Wierzbicka, A. *Understanding Cultures Through Their Key Words: English, Russian, Polish, German, and Japanese*. Oxford: Oxford University Press, 1997.
3. Lakoff, R. "Language and Woman's Place." *Language in Society* 2, no. 1 (1973): 45–79.
4. Tannen, D. *You Just Don't Understand: Women and Men in Conversation*. New York: Ballantine Books, 1990.
5. Cameron, D. *Verbal Hygiene*. London: Routledge, 1995.
6. Tannen, D. *Gender and Discourse*. New York: Oxford University Press, 1994.
7. Eckert, P., and S. McConnell-Ginet. *Language and Gender*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
8. Nazarova, S. "O'zbek tilida gender va nutqiy xulq-atvor xususiyatlari." *Til va adabiyot tadqiqotlari jurnali* 4, no. 2

(2020): 22–34.

9. Mirzaeva, G. “Axborot vositalarida ayol obrazi tasvirining lingvistik tahlili.” *O‘zMU ilmiy axborotlari* 3 (2021): 71–79.

10. Fairclough, N. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Longman, 1995.

11. Coates, J. *Women, Men and Language: A Sociolinguistic Account of Gender Differences in Language*. London: Routledge, 2015.

12. Rashidova, D. “O‘zbek tilida gender neytral terminologiya masalalari.” *Filologiya masalalari* 2 (2022): 45–53.

13. Усачева, Н. «Гендер как процессуальная категория: Социально-культурный подход.» *Вестник Гуманитарных Исследований* 4 (2019): 17–25.

14. Brandt, G. *Gender Differences in Linguistic and Cultural Contexts*. Berlin: Language Studies Press, 2018.

15. Labov, W. *Sociolinguistic Patterns*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1972.

16. Кормильцева, А. Л., и В. Х. Тарасова. «Сопоставительный анализ паремиологических единиц в русском и английском языках с гендерным компонентом.» *Вопросы Языкознания* 3 (2017): 56–62.

17. Поплевко, А. В., и Ю. П. Надольская. «Различия в речевом стиле мужчин и женщин: сравнительный анализ.» *Вестник Лингвистики и Межкультурной Коммуникации* 2, no. 1 (2019): 44–58.

18. Chutpulatov, M. Ch. “G‘. G‘ulom asarlarida erkak va ayol nutqiy xususiyatlarining lingvopoetik tahlili.” *O‘zbekiston filologiyasi masalalari* 1 (2021): 33–47.

19. G‘ulom, G‘. *Shum bola*. Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1978.

20. Кунавин, Б. В., и Ю. С. Харченко. «Гендерные особенности в русском языке: анализ о‘tgannogo времени глаголов.» *Лингвокультурология* 4 (2020): 91–103.

MUNDARIJA	TABLE OF CONTENTS	СОДЕРЖАНИЕ
------------------	--------------------------	-------------------

1.	A SENTENCE GENERATION METHOD FOR RULE-BASED LANGUAGES; AN EXAMPLE FROM TURKISH Eşref Adalı	10
2.	“O‘TGAN KUNLAR” BIBLIIONIMI XUSUSIDA Ulugov Nosirjon	19
3.	O‘ZBEKISTONDA FONETIKA TA‘LIMINING AHVOLI QANDAY?! G‘ofir Hamroyev	21
4.	OLAMNING LISONIY MANZARASIDA GENDER TAFOVUTLAR Tojiboyev Botir Rahimjonovich	25
5.	REEVALUATING SEMANTIC OPPOSITIONS AN ANTHROPOCENTRIC PERSPECTIVE ON LINGUISTIC CATEGORIZATION Abdullaeva Dildora Abdinabievna	30
6.	ДАРАЖАЛАНИШ 80/20 ПРИНЦИПИНИНГ АСОСИ СИФАТИДА Гулямова Шахноза Кахрамоновна	33
7.	TRANSTERMINOLOGIZATION AND DETERMINOLOGIZATION OF INTERNATIONAL TERMS Aytan Huseynova-Gahramanli	39
8.	PSIXOLINGVISTIKADA TIL VA IDROKNING O‘ZARO MUNOSABATI Axmedova Muyassar Xadimatovna, Choriyeva O‘rozgul Shaydulla qizi	43
9.	ANTROPOSENTRIZM MASALALARI XUSUSIDA Qurbonova Sayyoraxon Maxamadaliyevna	46
10.	O‘ZBEK TILIDAGI ILOVA QURILMALAR TIPOLOGIYASI. Sobirova Nigina Aliyevna	50
11.	INTERNATIONAL TOURISM TERMS IN THE TERMINOLOGICAL SYSTEM OF THE AZERBAIJANI LANGUAGE Laman Hasanova	55
12.	NEMIS VA O‘ZBEK TILLARIDA TASHQI KO‘RINISHGA XOS SIFAT LEKSEMALARNING PRAGMATIK VA LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATIGA DOIR Baymanov Habibullo Abdullayevich	59
13.	“OSHIQNOMA” TURKUMIDAGI DOSTONLAR TILIDAGI METAFORALAR XUSUSIDA Jumanyazova Muhabbat Xusinovna	63
14.	COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF COMPLEX SENTENCES IN UZBEK, RUSSIAN, AND ENGLISH Ataxojayev Toxirjon Maxmudjonovich	66
15.	КОНЦЕПЦИИ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ НАВЫКОВ РЕЧИ СТУДЕНТОВ НА ИНОСТРАННОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ Ахмедова Матлуба Акмалована	70
16.	ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЛИРО-ЭПИЧЕСКОГО ЖАНРА В УЗБЕКИСТАНЕ Турсунова А. М.- Турсунов И.Н. –	76